

SINGLE DOSE COMBINATIONS und die ARZNEIMITTEL-RICHTLINIE

the exclusive supplement – **economy** newspaper

No. 06 | April 2025

ARTICLE INFO

Keywords

ACE-Hemmer, Arthotec, Arzneimittel-Richtlinie, ASS, Atorvastatin, Diclofenac, Herzinfarkt, Iltria, Kombinationspräparate, Misoprostol, Ramipril, Schlaganfall, SGB V, Sincronium, Single Dose Combination

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15236020>

ABSTRACT

Von Arthotec® über Sincronium® zu Iltria® - Kombinationspräparate in der Arzneimittel-Richtlinie

Nachdem nunmehr Evidenz sowohl aus prospektiven RCTs als auch aus großen Kohortenstudien vorliegt, dass die Fix-Kombination aus ASS, Ramipril und Atorvastatin bei harten Endpunkten in der Sekundärprävention kardiovaskulärer Ereignisse der jeweiligen freien Kombination überlegen ist, kann das angestrebte Behandlungsziel nicht zweckmäßiger mit therapeutisch gleichwertigen Monopräparaten erreicht werden bzw. sind die Monopräparate therapeutisch eben nicht gleichwertig. Daher ist §16 Abs. 2 Arzneimittel-Richtlinie (AM-RL) auf diese Fix-Kombinationen nicht mehr anwendbar.

Von Arthotec® über Sincronium® zu Iltria® – Kombinationspräparate in der Arzneimittel-Richtlinie

Die Arzneimittel-Richtlinie ist die Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) über die Verordnung von Arzneimitteln in der vertragsärztlichen Versorgung in Deutschland. Rechtsgrundlage ist das Buch Fünf im Sozialgesetzbuch, genauer: § 92 Absatz 1 Satz 2 Nr.6 SGB V. Für Krankenkassen und

„Die meisten Einzel-Regressanträge an Vertragsärzte werden durch die AM-RL begründet“

Kassenärztliche Vereinigungen ist die Arzneimittel-Richtlinie (AM-RL) quasi die Bibel. Wer im Ordnungsmanagement tätig ist, hat diese Richtlinie verinnerlicht. Die meisten Einzel-Regressanträge an Vertragsärzte werden übrigens durch die AM-RL begründet.

Die Arzneimittel-Richtlinie als „Stein des Anstoßes“...

Warum ist diese Richtlinie so wichtig? Die Arzneimittel-Richtlinie des G-BA steht in der Rangfolge als untergesetzliche Norm unter dem Sozialgesetz und konkretisiert den Inhalt und Umfang der im SGB V festgelegten Leistungspflicht der gesetzlichen Krankenkassen. Grundlage ist das Wirtschaftlichkeits-Gebot im Sinne einer notwendigen, ausreichenden, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Versorgung unter Berücksichtigung des allgemein anerkannten Standes der medizinischen Erkenntnisse und des Prinzips einer humanen Krankenbehandlung (1).

Auch Kombinationsarzneimittel sind davon betroffen. So lesen wir im § 16 AM-RL zu Verordnungseinschränkungen und -ausschlüssen von Arzneimitteln gemäß § 92 Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 3 SGB V folgendes:

„(1) Arzneimittel dürfen von Versicherten nicht beansprucht, von den behandelnden Ärztinnen und Ärzten nicht verordnet und von Krankenkassen nicht bewilligt werden, wenn nach dem allgemein anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse

SINGLE DOSE COMBINATIONS und die ARZNEIMITTEL-RICHTLINIE

the exclusive supplement – **economy** newspaper

No. 06 | April 2025

1. **der diagnostische oder therapeutische Nutzen oder**
2. **die medizinische Notwendigkeit oder**
3. **die Wirtschaftlichkeit nicht nachgewiesen ist.**

Das ist zunächst nicht anrühlich. Interessant wird es im Abschnitt 2 unter Punkt 5:

(2) Diese Voraussetzungen treffen insbesondere zu, wenn [...]

5. **an Stelle von fixen Wirkstoffkombinationen das angestrebte Behandlungsziel mit therapeutisch gleichwertigen Monopräparaten medizinisch zweckmäßiger und/oder kostengünstiger zu erreichen ist.“**

Alles begann mit Arthotec® ...

Hier tauchen die Kombinationspräparate auf. Doch in welchem Zusammenhang? Ein Blick zurück zeigt die plausiblen Gründe für diese im Jahr 2004 vorgenommene Änderung der AM-RL: Unter anderem das Präparat Arthotec®! Dieses Kombinationsarzneimittel mit den Wirkstoffen Diclofenac und Misoprostol war damals bereits seit fast 10 Jahren als horrend teure Kombination auf den Markt. Das Misoprostol als „Magenschutz“ war allerdings mit 0,2 mg deutlich unterdosiert, eine individuelle Anpassung in der Kombination auch nicht möglich. Grund genug, diesen oben zitierten Satz in die AM-RL einzufügen.

... und setzte sich mit Sincronium® fort

Seit dem Jahr 2004 ist diese Regelung unverändert Bestandteil der Arzneimittel-Richtlinie. Erneut in den Fokus rückte diese Formulierung erst wieder mit der Markteinführung von Sincronium®.

„Erste Polypille mit ASS, ACE-Hemmer und Statin“ titelte damals die Pharmazeutische Zeitung vom 07.07.2015 [2]. Dies rief die Krankenkassen auf den Plan, denn, wie schon bei Arthotec®,

war der große Preisaufschlag gegenüber den Einzelsubstanzen medizinisch nicht gerechtfertigt bzw. durch keine patienten-

Erste Polypille mit ASS, ACE-Hemmer und Statin titelte damals die Pharmazeutische Zeitung!

relevanten Daten untermauert. Allein eine angenommene bessere Adhärenz, die – und das war die nächste Annahme – zu einer besseren Sekundärprävention kardiovaskulärer Ereignisse führen sollte, reichte für das Wirtschaftlichkeitsargument nicht aus.

Am 06. April 2016 hat der GKV-Spitzenverband die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) über seine Einschätzung zur Wirtschaftlichkeit des Arzneimittels Sincronium® informiert [3]. In der Regel sehe der GKV-Spitzenverband eine Verordnung des Arzneimittels Sincronium® als unwirtschaftlich an. Grund für diese Einschätzung war zum einen das „Anwendungsgebiet gemäß Fachinformation, in der eine Anwendung als Substitutionstherapie nur bei erwachsenen Patienten zur Sekundärprophylaxe kardiovaskulärer Ereignisse angezeigt ist, solange diese bei gleichzeitiger Gabe der Monopräparate in äquivalenten therapeutischen Dosen ausreichend eingestellt sind“ [3]. Unter dieser Voraussetzung wurden die Tagestherapiekosten der einzelnen jeweils festbetragsregulierten Wirkstoffe mit den Tagestherapiekosten von Sincronium® verglichen. Aus diesem Vergleich resultierte bei Sincronium® ein dreifach höherer Preis als für die Monopräparate.

GKV-Spitzenverband sah Verordnung des Arzneimittels Sincronium® als unwirtschaftlich an

Ein weiterer Grund für die Unwirtschaftlichkeit bestand darin, dass der Fachinformation kein Hinweis zu entnehmen war, dass die Verwendung von Sincronium® zu einer patientenrelevanten Verbesserung in der Erreichung des Therapieziels der

SINGLE DOSE COMBINATIONS und die ARZNEIMITTEL-RICHTLINIE

the exclusive supplement – **economy** newspaper

No. 06 | April 2025

Vermeidung kardiovaskulärer Ereignisse führt. Dadurch sah der GKV-Spitzenverband das Arzneimittel von dem oben zitierten § 16 der AM-RL umfasst.

Ob in einer Fachinformation eine patientenrelevante Verbesserung aufgeführt sein muss, sei dahingestellt. Jedenfalls fehlten schlüssige Beweise durch Studien, dass eine eventuell bessere Adhärenz auch zu verbesserten patientenrelevanten Endpunkten führt.

Wie sich das Blatt wendete

Interessant wurde es im Jahre 2020, als mit Iltria[®] ein mit Sincronium[®] wirkstoff-identisches Präparat in den deutschen Markt eingeführt wurde. Neben den Wirkstärken von Sincronium[®] bietet Iltria[®] auch noch eine höhere Atorvastatin-Dosis zu den unterschiedlichen Dosierungen von Ramipril an. Wenn man auch davon ausgehen muss, dass die Autoren der AM-RL in § 16 derartige Kombinationen nicht gemeint haben – denn die gab es zu Zeiten von Arthotec[®] ja noch gar nicht – nahmen sie Kassen (und auch KVen) als Blaupause für alle Kombinationen, die teurer waren als die Gesamtheit der Monosubstanzen. Befürworter der Kombinationstherapien waren der Meinung, man müsste diesen Paragraphen der AM-RL ändern. Die Krankenkassen meinten eher, auf Preisgleichheit setzen zu müssen wegen fehlender Belege für patientenrelevante Verbesserungen.

Drei Studien belegen signifikant bessere Outcomes der Single Dose Combination im Vergleich zur losen Kombination

Neue Evidenz ändert die Sachlage...

Die Publikation der START-Studie [4] im Jahre 2022 warf plötzlich ein neues Licht auf diese Situation. Mit Hilfe von Daten der AOK PLUS fand man in einer ersten großen retrospektiven Betrachtung nicht nur die vorab bereits postulierte bessere Adhärenz bei Kombinationsarzneimittel (SDC, Single Dose

Combination), sondern auch den Einfluss auf harte Endpunkte wie Herzinfarkt und Schlaganfall, ja sogar auf die Mortalität. Spätestens mit der SECURE-Studie [5], ebenfalls im Jahre 2022 im New England Journal of Medicine erschienen, hatte man mit Daten diese neue Sachlage erhärtet.

RRR: Relative Risikoreduktion

nicht tödlich

* Standardtherapie entsprechend der lokalen klinischen Praxis in jedem teilnehmenden Land gemäß der ESC-Leitlinien

** NNT = Number Needed to Treat; Berechnung NNT des kombinierten primären Endpunktes über 36 Monate: 12,7% (Absolutes Risiko der Standardtherapie-Gruppe) - 9,5% (Absolutes Risiko der Single Pill-Gruppe) = 3,2%, 1/0,032 = 31

1 Castellano JM et al.: Polypill Strategy in Secondary Cardiovascular Prevention. The New England journal of medicine, 10.1056/NEJMoa2208275.

What's new about

SINGLE DOSE COMBINATIONS und die ARZNEIMITTEL-RICHTLINIE

the exclusive supplement – **economy** newspaper

No. 06 | April 2025

Iltria® reduzierte die kardiovaskuläre Mortalität um 33% vs. Standardtherapie¹

RRR: Relative Risikoreduktion

* Standardtherapie entsprechend der lokalen klinischen Praxis in jedem teilnehmenden Land gemäß der ESC-Leitlinien.

¹ Castellano JM et al.: Polypill Strategy in Secondary Cardiovascular Prevention. The New England journal of medicine, 10.1056/NEJMoa2208275.

Die im Vergleich mit der losen Kombination verwendete SDC bestand – analog zu Iltria® – aus ASS (100 mg), Ramipril (2,5, 5 oder 10 mg) und Atorvastatin (20 oder 40 mg). Erprobt wurde diese Fix-Kombination gegenüber der freien Kombination an etwa 2.500 Patienten in 113 Zentren, die sich vorwiegend auf Spanien und Italien, aber auch Frankreich, Deutschland, Polen, die tschechische Republik und Ungarn verteilten.

Auch die im Jahre 2022 vollpublizierte NEPTUNO-Studie [6] kommt zu signifikant besseren Outcomes für die SDC. In dieser retrospektiven, nicht-interventionellen Studie wurde eine anonymisierte Datenbankanalyse im Erfassungszeitraum 2015–2018 mit Daten von spanischen Patienten ≥ 18 Jahre mit Diagnose einer kardiovaskulären Erkrankung und Indikation zu der Kombination ASS100/Ramipril/Atorvastatin (CNIC-Polypill, identisch zu Iltria®) als Sekundärprävention durchgeführt. Verglichen wurden Patienten unter Therapie mit Single-Dose Combination gegenüber Patienten unter Therapien mit der identischen losen Kombination, pro Therapie-Arm waren mehr als 1.600 Patienten eingeschlossen.

Der primäre Endpunkt der Studie war die kumulative Inzidenz von Major Adverse Cardiac Events (MACE) während der

zweijährigen Nachuntersuchungen in allen Kohorten. In der SPC-Gruppe erlitten im analysierten Zweijahreszeitraum 19,8 % der Probanden ein MACE, in der MPC-Gruppe waren dies 23,3% ($p < 0.002$).

Überlegenheit einer Single Dose Combination (SDC) gegenüber der losen Kombination bei Herz-/Kreislauf- erkrankungen nachgewiesen

Weiterhin beobachtete man eine signifikant bessere Therapieure (72,1% vs. 62,2%, $p < 0.001$), eine signifikant stärkere LDL-Cholesterin-Senkung (- 19,6 vs. - 12,9 mg/dl, $p < 0.001$), eine signifikant stärkere Senkung des systolischen (- 14,1 vs. - 11,7 mm Hg, $p < 0.001$) und diastolischen Blutdruck (- 4,5 vs. - 2,5, $p < 0.001$) unter Therapie mit Single Dose Combination im Vergleich zu den identischen losen Substanzen.

What's new about

SINGLE DOSE COMBINATIONS und die ARZNEIMITTEL-RICHTLINIE

the exclusive supplement – **economy** newspaper

No. 06 | April 2025

FAZIT

- **Unabhängig voneinander wurde in mehreren Studien mittlerweile die Überlegenheit einer Single Dose Combination (SDC) gegenüber der losen Kombination derselben Wirkstoffe bei Herz-/Kreislaufkrankungen nachgewiesen**
- **Patientenrelevante Endpunkte wie Herzinfarkt, Schlaganfall und/oder Tod werden durch die kombinierte Gabe der Substanzen in einer SDC signifikant reduziert**
- **Die Adhärenz steigt bei einer Therapie mit der SDC, und beeinflusst damit auch die sekundären Parameter wie Blutdruck und Cholesterinwerte positiv**
- **Nachdem das Behandlungsziel mit der Kombination loser Wirkstoffe gegenüber fixen Kombinationen medizinisch nicht zweckmäßiger erreicht werden kann, unterfallen diese SDCs mit positiver Datenlage nicht dem §16 Absatz 2 Satz 5 der AM-RL**

Autor & Herausgeber: Johann Fischaleck; Fachapotheker für Klinische Pharmazie; Ehem. Leiter Arzneimittel der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns

[1] <https://www.g-ba.de/richtlinien/3/> (Zugriff am 13.02.2025); [2] <https://www.pharmazeutische-zeitung.de/2015-07/erste-polypille-mit-ass-ace-hemmer-und-statin/> (Zugriff am 13.02.2025); [3] Medizinische Beratung GKV-SpiBu vom 06. April 2016 (persönliche Mitteilung); [4] Wilke T et al., Effects of Single Pill Combinations Compared to Identical Multi Pill Therapie on Outcomes in Hypertension, Dyslipidemia and Secondary Cardiovascular Prevention: The START-Study. Integrated Blood Pressure Control 2022 Feb 27; 15:11-2) doi: 10.2147/IBPC.S336324; [5] Castellano JM et al., SECURE Investigators. Polypill Strategy in Secondary Cardiovascular Prevention. N Engl J Med. 2022 Sep 15;387(11):967-977. doi: 10.1056/NEJMoa2208275.; [6] González-Juanatey JR et al., The CNIC-Polypill reduces recurrent major cardiovascular events in real-life secondary prevention patients in Spain: The NEPTUNO study. Int J Cardiol. 2022 Aug 15;361:116-123. doi: 10.1016/j.ijcard.2022.05.015.